

Original paper

TALABALARDA DEONTOLOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA PEDAGOGIK QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH USULLARI

© J.U. Boboxujayev ¹✉

¹Guliston davlat universiteti, Guliston, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada talabalarda pedagogik qadriyatlarni shakllantirishda deontologik yondashuvlarning ahamiyati yoritiladi. O'qituvchi–talaba munosabatlarini insonparvarlik, mas'uliyat va kasbiy etikaga muvofiq tashkil etish zarurati asoslanadi.

MAQSAD: deontologik yondashuvlar asosida talabalarda pedagogik qadriyatlarni rivojlantirishning samarali usullarini tizimlashtirish va ularning ta'lim jarayonidagi qo'llanilish mexanizmlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: adabiyotlar sharhi va konseptual tahlil; interaktiv, motivatsion va reflektiv metodlar bo'yicha tajribalar hamda pedagogik portfolioni joriy etish amaliyoti, raqamli resurslardan foydalanish holatlarining kuzatuv.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: deontologik treninglar, keys-stadilar, rolli o'yinlar va refleksiv tahlil axloqiy qaror qabul qilish, muloqot, hamkorlik va kasbiy mas'uliyatni sezilarli kuchaytiradi. Raqamli platformalar va birgalikdagi loyihalar talabalarning kasbiy o'sishi, o'zini baholashi va etik me'yorlarga sodiqligini mustahkamlaydi.

XULOSA: deontologik asoslangan yondashuvlar talabalarda barqaror pedagogik qadriyatlar, kasbiy etika va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishning samarali yo'lidir; metodlarning kompleks integratsiyasi ta'lim sifatini oshiradi.

Kalit so'zlar: deontologik yondashuv, pedagogik qadriyatlar, kasbiy etika, refleksiya, interaktiv metodlar, raqamli resurslar, o'qituvchi–talaba munosabatlari.

Iqtibos uchun: Boboxujayev.J.U. Talabalarda deontologik yondashuvlar asosida pedagogik qadriyatlarni shakllantirish usullari. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.75–81.

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ У СТУДЕНТОВ

© Ж.У. Бобохужаев ¹✉

¹ Гулистанский государственный университет, Гулистан, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Статья раскрывает значение деонтологических подходов в формировании педагогических ценностей у студентов и необходимость гуманистически выстроенных отношений «преподаватель–студент».

ЦЕЛЬ: систематизировать эффективные способы развития педагогических ценностей на основе деонтологии и определить механизмы их внедрения в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обзор литературы и концептуальный анализ; апробация мотивационных, интерактивных и рефлексивных методов; использование педагогического портфолио и цифровых ресурсов, наблюдение за совместными проектами.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Тренинги по этике, анализ кейсов и ролевые игры усиливают способность к моральному выбору, коммуникацию и ответственность; цифровые платформы и проектная деятельность укрепляют профессиональную идентичность и приверженность этическим нормам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Деонтологически ориентированная методика эффективно формирует устойчивые педагогические ценности и повышает качество подготовки будущих педагогов; комплексная интеграция методов обеспечивает устойчивый эффект.

Ключевые слова: деонтологический подход, педагогические ценности, профессиональная этика, рефлексия, интерактивные методы, цифровые ресурсы, отношения преподаватель–студент.

Для цитирования: Бобохужаев.Ж.У. Методы формирования педагогических ценностей на основе деонтологических подходов у студентов.// Inter education & global study. 2025. №10(1). С.75–81.

METHODS OF FORMING PEDAGOGICAL VALUES BASED ON DEONTOLOGICAL APPROACHES AMONG STUDENTS

© Joxonmirzo U. Boboxujayev ¹✉

¹Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper examines the role of deontological approaches in cultivating pedagogical values among students and argues for humanistic, responsible, and ethically grounded teacher–student relations.

AIM: to systematize effective methods for developing pedagogical values through deontological perspectives and to specify mechanisms for their implementation in educational practice.

MATERIALS AND METHODS: literature review and conceptual analysis; application of motivational, interactive, and reflective techniques; adoption of pedagogical portfolios and digital resources; observation of collaborative projects.

DISCUSSION AND RESULTS: ethics trainings, case analyses, and role-plays strengthen moral decision-making, communication, collaboration, and professional responsibility; digital platforms and joint projects consolidate professional identity and adherence to ethical norms.

CONCLUSION: deontology-based pedagogy effectively fosters stable pedagogical values and enhances teacher preparation quality; an integrated toolkit yields durable outcomes.

Keywords: deontological approach, pedagogical values, professional ethics, reflection, interactive methods, digital resources, teacher–student relations.

For citation: Joxonmirzo U. Boboxujayev. (2025) 'Methods of forming pedagogical values based on deontological approaches among students', Inter education & global study, (10(1)), pp.75–81. (In Uzbek).

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya jarayonining insonparvarlik tamoyillari asosida tashkil etilishi jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, pedagogik faoliyatda axloqiy-etik me'yorlarga rioya qilish, o'qituvchining kasbiy burchi, mas'uliyati va ijtimoiy vazifalarini ongli ravishda anglash dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan, talabalarda deontologik yondashuvlar asosida pedagogik qadriyatlarni shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Deontologiya – bu kasbiy axloq me'yorlari va burch tushunchasini o'rganadigan fan sifatida, pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida muhim o'rin tutadi. U talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalar, axloqiy qarorlar qabul qilish qobiliyati va kasbga sadoqat tuyg'usini shakllantirishga xizmat qiladi.

Deontologik yondashuv pedagogik faoliyatda axloqiy me'yorlar va prinsiplarni inobatga olgan holda, talabalar shaxsida pedagogik qadriyatlar va kasbiy etikaning shakllanishi muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuv asosida talabalarda pedagogik qadriyatlarni mustahkamlash va kasbiy ma'naviyatni rivojlantirish uchun bir nechta samarali usullar qo'llanilishi mumkin. Birinchidan, talabalarni pedagogik axloqiy me'yorlar bilan yaqindan tanishtirish va ularni amaliyotda qo'llashga yo'naltirilgan treninglar tashkil etish lozim. Bu treninglar talabalarni axloqiy qarorlar qabul qilishga, murakkab vaziyatlarda to'g'ri yo'l tanlashga tayyorlaydi va ularning kasbiy mas'uliyat hissini oshiradi. Ikkinchidan, pedagogik muammolarni hal etishda interaktiv metodlarni qo'llash, masalan, guruhli muhokamalar, rolli o'yinlar va simulyatsiyalar orqali talabalarning fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Bu usullar talabalarni turli kasbiy vaziyatlarga moslashishga, o'z fikrlarini aniq va erkin ifoda etishga o'rgatadi. Uchinchidan, talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini doimiy yangilashga, o'z ustida ishlashga bo'lgan intilishlarini rag'batlantirish zarur. Buning uchun seminarlar, konferensiyalar va onlayn kurslar kabi imkoniyatlar taqdim etish lozim. To'rtinchidan, talabalarni ijtimoiy loyihalarda ishtirok etishga jalb qilish, ularni jamiyat oldidagi mas'uliyatlarini anglashga o'rgatish pedagogik qadriyatlarning shakllanishini mustahkamlaydi. Bu faoliyat talabalarda deontologik yondashuvni chuqurlashtiradi va ularning kasbiy madaniyatini rivojlantiradi. Beshinchidan, pedagogik konfliktlar va murakkab vaziyatlarda deontologik prinsiplarni qo'llashni o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Bu talabalar kasbiy faoliyatda axloqiy me'yorlarga sodiq qolishga yordam beradi

hamda ularning o'zaro munosabatlarini yanada mustahkamlaydi.

“Deontologik yondashuvlar asosida pedagogik qadriyatlarni shakllantirish usullari talabalarning kasbiy faoliyatga axloqiy mas'uliyat bilan yondashuvini, doimiy ravishda o'z bilim va ko'nikmalarini takomillashtirishga intilishini hamda ta'lim sohasidagi yangiliklarga moslashuvchanlikni namoyon etishini ta'minlashga qaratilgan” [1]. Ushbu jarayon quyidagi asosiy usullarni o'z ichiga oladi:

1. Interaktiv usullar: Deontologik yondashuvlar asosida pedagogik qadriyatlarni shakllantirishda interaktiv usullar muhim ahamiyatga ega. Deontologik dilemmalarni muhokama qilish, keys-stadilar tahlili, rolli o'yinlar va munozaralar bo'lajak pedagoglarga turli xil axloqiy vaziyatlarni tahlil qilish, to'g'ri qarorlar qabul qilish va o'z fikrlarini himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Lourens Kolberg tomonidan ishlab chiqilgan axloqiy rivojlanish nazariyasi insonning axloqiy fikrlash qobiliyati qanday bosqichma-bosqich shakllanishini tushuntiradi. Kolberg odamlarning axloqiy qaror qabul qilish usullarini o'rganib, ularning axloqiy rivojlanish darajalarini aniqlagan. Shu bois, interaktiv usullar talabalar axloqiy fikrlash darajasini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Bundan tashqari, “o'z darslarini tahlil qilish, hamkasblar bilan tajriba almashish, o'quvchilarning fikrlarini o'rganish va o'z faoliyatini baholash bo'lajak pedagoglarga o'z kamchiliklarini aniqlash, o'z ustida ishlash va kasbiy mahoratini oshirishga yordam beradi” [2]. Bu usul metodologik jihatdan Donald Schönning “Refleksiv amaliyotchi” konsepsiyasiga asoslanadi [3]. Schön an'anaviy professional ta'lim usullariga qarshi chiqib, professional amaliyotda refleksiyaning, ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish jarayonining ahamiyatini ta'kidlagan.

2. Malaka oshirish kurslari va treninglar: Malaka oshirish kurslari va treninglar talabalarning pedagogik qadriyatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu kurslar orqali talabalar zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv ta'lim metodlari, baholash usullari hamda inklyuziv ta'lim kabi yo'nalishlarda yangi bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ladi [4]. Malaka oshirishning ahamiyatini alohida ta'kidlagan OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) o'zining "Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers" nomli hisobotida o'qituvchilarning doimiy kasbiy rivojlanishi ta'lim sifatini oshirishdagi eng muhim omillardan biri ekanligini qayd etadi. Bu esa talabalar uchun pedagogik qadriyatlarni chuqur anglash, o'z ustida ishlash va zamonaviy ta'lim talabalariga moslashishda muhim zamin yaratadi.

3. Ilmiy izlanishlar: Ilmiy izlanishlar talabalarning intellektual rivojlanishini rag'batlantirishda, shuningdek, ularning pedagogik qadriyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon, eng avvalo, talabalarning tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va yangi g'oyalar yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagogik faoliyatda ilmiy izlanishlar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlash, balki amaliyotda uchraydigan muammolarni innovatsion yondashuvlar orqali hal qilish imkonini ham yaratadi. Amerikalik pedagog va tadqiqotchi Ernest Boyer o'qituvchilarning ilmiy faoliyatini kengroq ko'lamda qarashni taklif qiladi — u ilmiy izlanishlarni o'qitish, qo'llash va integratsiya jarayonlari bilan uzviy bog'liq deb hisoblaydi. Ushbu yondashuv

talabalarning pedagogik qadriyatlarini chuqurlashtirishda muhim o'rin tutadi, chunki ular nafaqat ilmiy fikrlashga, balki amaliy pedagogik jarayonlarga faol jalb etiladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish orqali talabalar axborotni ob'ektiv baholash, dalillarni tahlil qilish va asosli xulosalar chiqarish ko'nikmalarini o'zlashtiradilar. Bu esa, o'z navbatida, ta'limdagi mavjud muammolarni aniqlash va samarali yechimlar ishlab chiqishda yordam beradi. Yangi, innovatsion g'oyalar yaratish qobiliyatini shakllantirish ham ilmiy izlanishlarning muhim jihatlaridan biridir. Talabalar ta'lim sohasida yangicha metodlarni ishlab chiqish va o'quv jarayonini takomillashtirishga qodir bo'lishadi. Bu jarayon ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirib, pedagogik qadriyatlar asosida yangiliklar yaratishga undaydi.

4. Pedagogik portfolioni shakllantirish: Talabalarda pedagogik qadriyatlarni shakllantirishda pedagogik portfolioni yaratish muhim ahamiyatga ega. Portfolio — bu talabaning o'quv jarayonidagi individual yutuqlari, kasbiy o'sish yo'li va o'z ustida ishlash faoliyatining tizimli tarzda aks ettirilgan hujjatlar to'plamidir. U talabaning o'zini baholashi, kasbiy refleksiyasi va shaxsiy rivojlanishini tahlil etish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik portfolio quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: O'quv va amaliyot natijalari: Talabaning o'zlashtirgan nazariy bilimlari va o'quv-amaliyot jarayonidagi tajribalari. Refleksiv yozuvlar: Dars tahlillari, o'z faoliyati yuzasidan yozilgan fikr-mulohazalar, xatoliklar va yutuqlar bo'yicha o'z-o'zini tahlil qilish. Innovatsion yondashuvlar: Talaba tomonidan ishlab chiqilgan yoki qo'llangan yangicha metodlar, ta'lim texnologiyalari va ularning samaradorligi haqidagi ma'lumotlar. Ilmiy-tadqiqot ishlari: Kurs ishlari, maqolalar, ilmiy loyihalar va tadqiqot natijalari. Ijtimoiy faoliyat: Ta'lim muassasasi yoki jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy, tarbiyaviy loyihalarda ishtirok etish tajribalari. Baholash va tavsiyanomalar: O'qituvchilar yoki amaliyot rahbarlari tomonidan berilgan fikrlar, baholar va tavsiyalar. Pedagogik portfolioni shakllantirish talabaning deontologik yondashuv asosida o'zini kasbiy shaxs sifatida anglashiga, axloqiy javobgarlikni his qilishiga va pedagogik qadriyatlarni chuqurroq singdirishiga imkon yaratadi. Bu jarayon shuningdek, talabaning mustaqil fikrlash, o'z faoliyatini tahlil qilish, o'z ustida ishlash va ijodiy yondashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi.

5. Ta'limiy dasturlar va raqamli resurslardan foydalanish: Ta'limiy dasturlar bilan ishlash, internet resurslari va onlayn ta'lim platformalaridan samarali foydalanish talabalarning raqamli savodxonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bu ko'nikmalar ularning masofaviy ta'limni tashkil etish va ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali tarzda olib borishga yordam beradi. Zamonaviy ta'limda bu jarayon ayniqsa dolzarbdir, chunki hozirgi o'quvchilar "raqamli avlod"ga mansub bo'lib, ular texnologiyalar bilan kundalik hayotda chambarchas bog'langan. Marc Prenskyning "Raqamli avlod" konsepsiyasi bu haqiqatni yorqin aks ettiradi va yoshlarning texnologiyalarga bo'lgan munosabatlari va foydalanish usullaridagi farqlarni ko'rsatib beradi [7]. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) ta'limdagi roli tobora ortib borayotganligi sababli, talabalarni raqamli kompetentlikka tayyorlash zaruriyati ham keskin oshmoqda. UNESCOning "ICT Competency Framework for Teachers" hujjatida o'qituvchilarning AKT sohasidagi bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish ta'lim sifatini yaxshilash uchun

muhim deb e'tirof etiladi. Shu nuqtai nazardan, ta'limiy dasturlar, internet resurslari va onlayn platformalardan foydalanish talabalarga nafaqat kompyuter savodxonligini oshirish, balki axborotni izlash, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini ham rivojlantirish imkonini beradi [8]. Bu esa ularning pedagogik qadriyatlari va kasbiy malakalarini zamonaviy talablarga mos shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

7. Birgalikda loyihalar va kasbiy hamkorlik: Birgalikda loyihalar amalga oshirish talabalarga o'quvchilarning bilimini oshirishga qaratilgan innovatsion ta'lim loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi hamda o'quvchilar uchun qiziqarli va samarali ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Birgalikdagi loyihalar talabalar faol ishtirokini talab qilib, ularning hamkorlik, muloqot va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini yanada mustahkamlaydi. Bu ko'nikmalar pedagogik qadriyatlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Kasbiy hamkorlik esa talabalarga o'z kasbdoshlari bilan tajriba almashish, yordam va qo'llab-quvvatlash olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu ularga kasbiy qiyinchiliklarni yengishda, stressni kamaytirishda va o'ziga bo'lgan ishonchni oshirishda yordam beradi. Ayniqsa, yangi boshlovchi pedagoglar uchun tajribali ustozlarning maslahatlari va ko'magi nihoyatda muhimdir. Shuningdek, kasbiy hamkorlik talabalarga o'zaro aloqalarni mustahkamlash, kasbiy tarmoqlar yaratish va ta'lim sohasidagi yangiliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib turish imkonini beradi. Bu esa ularning pedagogik qadriyatlarini chuqurlashtirib, kasbiy o'sishiga hamda ta'lim sohasidagi islohotlarda faol ishtirok etishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, talabalarda deontologik yondashuvlar asosida pedagogik qadriyatlarni shakllantirish zamonaviy ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biridir. Axloqiy prinsiplar va kasbiy mas'uliyatni chuqur anglash pedagogik faoliyatning sifatini oshirishga xizmat qiladi hamda talabalarni o'z kasbiga sadoqatli, mas'uliyatli va insonparvar pedagoglar sifatida shakllantiradi. Ushbu jarayonda interaktiv usullar, malaka oshirish kurslari, ilmiy izlanishlar, pedagogik portfoliolarni yaratish, raqamli resurslardan foydalanish va birgalikdagi loyihalar kabi zamonaviy pedagogik yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Mazkur usullar talabalarning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv, kasbiy hamkorlik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ular talabalarda professional etika va axloqiy me'yorlarga rioya qilish madaniyatini mustahkamlash, pedagogik qadriyatlarni chuqur singdirish imkonini yaratadi. Deontologik yondashuvlar asosida shakllangan pedagogik qadriyatlar talabalarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligini oshiradi, ularni jamiyatda ta'lim sifatini yaxshilash va yosh avlodni tarbiyalashda samarali faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. S.R.Erkinova Teaching english precedent phenomena at linguistic university. Science and innovation. International scientific journal volume 4 issue 2 february 2025. Issn: 2181-3337 | scientists.uz. Pp. – 275
2. Tojiyev M., Ziyomuhammadov B. Milliy pedagogik texnologiyaning ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbig'i va uni yoshlar intellektual salohiyatini yuksaltirishdagi o'rni. Monografiya // T.: "Mumtoz so'z", 2011. - 272 b.
3. Schön, D. A. The reflective practitioner: How professionals think in action. 1983
4. Tojiyev M., Ziyomuxammadov B., O'ralova M. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat fanining o'quv mashg'ulotlarini loyihalash (Pedagogik texnologiya milliy modelining amaliyotga tatbig'i). O'quv qo'llanma. T.: "Tafakkur-bo'stoni", 2012. -196 b.
5. Lyons, N. Portfolios as assessment and learning. Boynton/Cook Publishers, Inc. 1993 y.
6. Marc Prensky. Digital Natives Digital Immigrants. From On the Horizon MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001. P.- 6
7. Л. П. Гадзаова, И.Ж. Макамбаева, Б. Т. Мурзаева Современные вопросы педагогики и психологии: теоретико-методологические подходы и практические результаты исследований: Монография Чувашский республиканский институт образования. – Чебоксары: среда, 2025. – 288 с. Isbn 978-5-907965-22-5.
8. Wenger, E. Communities of practice: Learning, meaning, and identity. 1998 y

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Boboxujayev Joxonmirzo Umar o'g'li**, tadqiqotchi [**Бобохужаев Жохонмирзо Умар угли**, исследователь,], [**Boboxujayev Joxonmirzo Umar o'g'li** researcher,]; manzil: O'zbekiston, Guliston shahri, 4-mavze, [адрес: Узбекистан, город Гулистан, 4-й микрорайон], [address: Uzbekistan, Gulistan city, 4th microdistrict.]